

Костенко Н. В.

Старший науковий співробітник
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

ВНЕСОК ВОЛОДИМИРА ЗАБОЛОТНОГО-ХУДОЖНИКА У ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦЕРКОВНИХ ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ ПЕРЕЯСЛАВА

Реконструкція та збереження найрізноманітніших архітектурних історичних пам'яток неможливі без досконалого їх дослідження. Війни, наслідки релігійної нетерпимості, природні фактори протягом ХХ ст. були дуже несприятливими для архітектурної спадщини нашої країни. Зокрема на Переяславщині в першій половині минулого століття було ледь не знищено (а деякі й стерті з поверхні землі), ряд історичних споруд як церковного, так і світського призначення. Значна кількість письмових джерел досить добре описують ту чи іншу будову в певний історичний період, але наявність зображень таких пам'яток суттєво полегшує роботу дослідників.

Досить цінний внесок у збереження та реконструкцію культових споруд Переяслава зробив Володимир Гнатович Заболотний. Так, значний відсоток експозиції у Меморіальному музеї академіка В. Г. Заболотного складає живопис самого архітектора. Адже захоплення саме цим видом образотворчого мистецтва проявилось у нього ще в роки навчання у переяславській гімназії. Протягом життя В. Заболотному подобалося відтворювати на полотні пейзажі, що його оточували. Не стали винятком і переяславські краєвиди з їх давніми архітектурними пам'ятками.

1924 р. молодий архітектор, художник Володимир Заболотний створив чудову акварель “Храм Покрови Пресвятої Богородиці”. Це одне з небагатьох зображень Покровської церкви (іл. 1). Великий кам'яний храм збудований 1708 р. на кошти переяславського полковника Івана Мировича в стилі фортифікаційних споруд. Стіни – завтовшки близько 2,5 м, вузькі вікна-бійниці. Завдяки досить великій внутрішній площі ($\approx 350 \text{ м}^2$) та підвальним приміщенням там в разі нападу на місто могла сховатися значна кількість населення.

Тарас Шевченко, перебуваючи в Переяславі 1845 р., намалював Покровську церкву. Згадав він її і в повісті “Близнець”, досить критично висловившись про архітектуру цього храму. Проте Кобзар із захопленням описав за престольну ікону Покрови, високо оцінивши її як мистецький та історичний твір. На ній під омофором Богородиці було зображено царя Петра I та його дружину Катерину, а також кілька десят інших осіб: придворних, представників духовенства й козацької старшини. Т. Шевченко, очевидно, на підставі місцевих переказів стверджував, що на цій, за його словами, “історичній картині” зображено гетьмана Мазепу, його “друга” й “соучасника” Івана Мировича, а також руйнівника Батурина Олександра Меншикова. Думка про саме такий склад персонажів переяславської Покрови переходила з незначними варіаціями з однієї наукової праці до іншої аж до 80-х рр. минулого століття. Цей образ був дуже популярним, уважався чудотворним, про що серед віруючих ходили легенди. Розповідали, зокрема, таке: одного разу, ще до Полтави, коли Мазепа молився у храмі перед цим образом, з ока Богородиці викотилася сльоза.

Іл. 1. В. Заболотний. “Храм Покрови Пресвятої Богородиці”. Акварель. 1924 р.

Останні дослідження переконливо доводять, що ікона (її копія зберігається в Державному музеї українського образотворчого мистецтва, оригінал зник під час руйнування храму) була написана у 1722–1723 рр., і на ній не міг бути зображений Мазепа, якого тоді щорічно проклинали в усіх церквах Російської імперії. Малоімовірно, що на іконі був і портрет полковника Мировича, який на той час вже давно помер, а його родину заслали до Сибіру (такою була “подяка” московського тирана Мировичу за багаторічну небезпечну службу). Спочатку (1712) його родину позбавили всіх маєтностей в Україні й вислали до Москви за прихильність до “зрадника Мазепи”, з яким емігрували син Федір та дочка Ганна. Згодом (1716) Пелагію Мировичеву з дітьми відправили до Тобольська, а Василя Мировича звинуватили у зв’язках з братом Федором і після тортур засудили до каторги¹.

На жаль, у кінці 30-х рр. ХХ ст. радянські керівники прийняли рішення про знищення ряду переяславських церков. Храм Покрови Пресвятої Богородиці також потрапив до цього переліку. Ще одним свідченням того, що церква належала переяславській полковій старшині є спогади очевидців, які описували, що під час розбору церковних стін після того, як храм був підірваний, зі склепу та ніш витягували домовини з покійниками в дорогих козацьких шатах².

Дуже цікавим є невелике зображення комплексу Вознесенського монастиря, виконане аквареллю. В першому залі, присвяченому родині Володимира Гнатовича, під світлинами його батьків та іконою Покрови Пресвятої Богородиці є малюнок, виконаний самим В. Заболотним 1935 р., за основу якого взято листівку початку ХХ ст. На картині зображена панорама центральної частини міста Переяслава, що потопає у величезній кількості зелені. Це відразу викликає позитивне сприйняття твору. В центрі композиції – величний Вознесенський собор та його дзвіниця з яскраво-зеленими банями та визолоченими маківками на тлі ясного блакитного неба. Ансамбль Вознесенського монастиря завжди захоплював Володимира Гнатовича як архітектурний об’єкт та як історична пам’ятка (іл. 2).

Собор (1698–1700) побудований з ініціативи гетьмана Івана Мазепи. Споруда пелюсткоподібна, хрещата у плані, вхідні кути заповнені апсидами. Над середохрестям вивищується високий світловий барабан на вісім граней, завершений двоярусною видовженою ребристою банею, глухим ліхтарем з маківкою та хрестом. Об’єми гілок хреста завершені фігурними барочними фронтонами, а кутові камери – наметовими дахами. Наріжники головного об’єму оформлені широкими пілястрами, великі прямокутні віконні отвори обрамлені складними наличниками, карнизами й оздоблені ліпленням. Храм викладений з місцевої цегли на вапняно-піщаному розчині, потинькований й вапнований. Дзвіниця (1770–1776) збудована на кошти Іова Базилевича. Будівля триярусна, увінчана стрункою банею з глухим ліхтарем, маківкою та шпилем. Перший ярус слугував південним проходом до монастиря, тому має наскрізні аркові отвори, другий і третій – дзвонарні³.

Зовсім не таким побачив Вознесенський собор 1946 р. Іван Косаревський, учень та колега В. Заболотного. На його малюнку, виконаному олівцем, переяславський храм зображено у плачевному стані – на фоні похмурого пейзажу з пробитим куполом, відсутнім глухим ліхтарем та хрестом. На місці вікон – чорні діри. Війна по-своєму “оздобила” пам’ятку архітектури (іл. 3). Тоді ж І. Косаревський намалював Варваринську церкву, що була прибудована 1782 р. до дзвіниці Вознесенського монастиря. За свою майже 170-річну історію це приміщення виконувало функції домової церкви й скарбниці, зерноочисного пункту, й, нарешті, будівлі військової частини. 1947 р. було прийнято рішення розібрати храм⁴. На малюнку І. Косаревського церква зображена серед засніженого пейзажу, без даху, із сильно пошкодженими стінами, на яких видніються плями відкритої кладки (іл. 4). В експозиції музею є ще два графічних малюнки Івана Косаревського 1946 р.: “Успенська церква” та “Троїцька церква”. На обох зображеннях переяславські храми відтворені в тому стані, в якому вони дійшли до нашого часу.

¹ Гнатюк В. Старшинський рід з Переяслава // Людина і світ. 1998. № 3. С. 10-14.

² Чухно І. Р. Життя. Воєнно-історический роман-есе. Рукопис. Бібліотека НІЕЗ “Переяслав”. 2002. Кн. первая. С. 45.

³ Набок Л. М., Колибенко О. В. Православні храми Переяславщини: історія, дослідження, сучасність. К., 2007. С. 87-89.

⁴ Там само. С. 91.

Іл. 2. В. Заболотний.
“Вознесенський собор”. Акварель. 1935 р.

Іл. 3. І. Косаревський.
“Вознесенський собор”. Олівець. 1946 р.

Іл. 4. І. Косаревський.
“Варваринська церква”. Олівець. 1946 р.

Іл. 5. І. Косаревський.
“Успенська церква”. Олівець. 1946 р.

Іл. 6. І. Косаревський.
“Троїцька церква”. Олівець. 1946 р.

Іл. 7. В. Заболотний.
“Кладовище”. Акварель. 1954 р.

За майже тисячолітню історію побутування на цьому освяченому місці нинішній собор Успіння Пресвятої Богородиці (1896) є сьомою за рахунком будівлею, однією з небагатьох, що змогла встояти в роки Другої світової війни (іл. 5). Храм мурований, однобанний, п'ятиглавий, п'ятипільний, у його плані – візантійський хрест. Центральна нава виростає з четверика середохрестя, підноситься над однаково завершеними раменами й переходить у високий гранчастий восьмигранник. Центральна нава на кожній площині має по одному довгому арковому вікну, наріжники акцентовано лопатками. Завершується карнизом із заломами та гранчастим куполом, що увінчує глухий ліхтар, ледь видовжена главка й залізна куля з хрестом. Кожна з апсид завершується чотиригранною двоярусною главкою, що за своєю функцією є дзвіницею. Кожну главку увінчує чотиригранний банястий купол, глухий ліхтар

та маківка із залізною кулею та хрестом¹. У підвальних приміщеннях будівлі містяться залишки першої (1098) цегляної церкви Володимира Мономаха. Саме в храмі Успіння Пресвятої Богородиці, що, за свідченням (1655) відомого мандрівника Павла Алепського, на той момент був дерев'яним, відбулася частина публічної церемонії, пов'язаної з Переяславською радою (1654).

Свято-Троїцький храм, зображений на графічному малюнку Івана Косаревського, збудований (1804) замість однойменної дерев'яної церкви, знищеної пожежею, завдяки активній діяльності протоієрея Федора Домонтовича на кошти небайдужих парафіян. У 1861 р. на кошти, що виділили як компенсацію за знесену школу грамоти, відкриту при церкві, до західного притвору храму прибудували дзвіницю (іл. 6). В основу планування храму покладений витягнутий прямокутник у вигляді ковчега з напівкруглою вівтарною апсидою. Західне рамено також має заокруглені обриси й до нього прилягає квадратний вхідний притвор з двоярусною дзвіницею. Над середохрестям – однарусний восьмигранний барабан. Напівсферичний купол завершується глухим ліхтарем з цибулястою маківкою та хрестом. Дзвіницю увінчує огранене шатро, увінчане маківкою та хрестом. Церкву вимуровано з місцевої цегли на вапняно-піщаному розчині, всередині й зовні вона потинькована та повапнована².

На акварелі В. Заболотного “Кладовище” (1954) легко упізнати церкву Святих Бориса і Гліба, що розташована в сучасному мікрорайоні м. Борисівці (іл. 7). Храм збудовано та освячено 1840 р. як пам'ятний знак на згадку трагічної події – підступного вбивства князя Бориса на березі р. Альти. Будівництву церкви передувало встановлення на цьому місці (1664) кам'яного хреста. Тарас Шевченко під час перебування у Переяславі у серпні–вересні 1845 р. намалював ескіз (аквареллю) кам'яного хреста Св. Бориса. Шевченко відтворив вибитий на ньому напис: “ІС ХС НІКА сей крестъ zde nameste семь убіенно святаго страсотерпца Христова Бориса великого князя Россійскаго, Водрузи Григорий Бутовичъ протопопъ Переяславській Споспешествовалъ во ономъ Селивана Кириловича Билого, головы стрелецкого, делал сей крестъ мельник Харко Безпальчій со товарищем своимъ Мартиномъ лета отъ сотворенія міра 7171 отъ Р. Х. 1664 мая В [2] дня”. На малюнку В. Заболотного церква стоїть на другому плані. Її ніби приховує велика кількість кущів та дерев, якими обсажене церковне кладовище. На передньому плані зображено кілька кам'яних хрестів та могили, рясно вкриті ледь пожовклою травою. Цікавим моментом є те, що Володимир Гнатович інтуїтивно обрав саме те місце для зображення на кладовищі, де згодом під час копання могили знайшли кілька каменів пісковика з рештками цем'янки (за припущенням археологів, залишки літописної Альтської божниці). В самому храмі Бориса і Гліба після тривалої реставрації відновлено проведення церковних служб.

Структура будівлі хрестовокупольна, склепінчаста, з прямокутними в плані пастофоріями. Над середохрестям підноситься масивна сферична баня на циліндричному підбаннику. Над тридільним притвором здіймається двоярусна дзвіниця, верхній ярус якої – чотириколонні тосканського ордера портики, відкриті на чотири сторони. Дзвіниця завершена шпилем. Будівля мурована з цегли на вапняно-піщаному розчині, потинькована й повапнована. Під південною навою влаштований склеп³.

Нині зростає популярність церкви Святих Бориса і Гліба, зокрема кам'яного хреста, який наділяють цілющими властивостями. З усіх куточків України до нього їдуть паломники, щоб прикластися до мироточивого каменя та помолитися за зцілення від тяжких хвороб.

Акварелі В. Заболотного та графічні малюнки І. Косаревського є дуже цінними для вивчення як особливостей української архітектури, так і історії міста, оскільки від деяких давніх споруд не залишилося навіть фундаментів.

¹ *Набок Л. М., Колибенко О. В.* Православні храми Переяславщини... С. 54-55.

² Там само. С. 95-96.

³ Там само. С. 107-108.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластична реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфріївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019